

www.education.gouv.fr/stateval

D'après les premières estimations, 1 790 300 étudiants seraient inscrits à la rentrée 2004 dans les quatre principales filières de l'enseignement supérieur (université hors IUT, IUT, CPGE, STS), soit une augmentation de 0,8 %. Cette hausse s'observe en université hors IUT (+ 1,1 %) et, dans une moindre mesure, en CPGE (+ 0,9 %). En revanche, les effectifs seraient stables en STS et diminueraient en IUT (- 1,3 %). Suite à la baisse du nombre de bacheliers généraux en 2004, les flux d'entrée en première année à l'université (y compris IUT) seraient en baisse (- 2,2 %). Cependant, le nombre des nouveaux bacheliers en CPGE et en STS augmenterait (+ 1,4 % et + 0,5 %). À l'université, les formations médicales seraient toujours attractives (+ 9,4 %). Contrairement aux années passées, les effectifs de nouveaux inscrits en STAPS diminueraient (- 13,4 %). La rentrée 2004 est aussi marquée par une accélération de la mise en place des nouveaux cursus européens LMD. 123 500 nouveaux étudiants s'y seraient inscrits, soit presque six inscriptions sur dix en première année d'université (hors IUT).

Premières estimations de la rentrée 2004 dans l'enseignement supérieur

En France métropolitaine et dans les DOM, 1 790 300 étudiants se seraient inscrits à la rentrée 2004 dans les grandes filières de l'enseignement supérieur (universités¹, instituts universitaires de technologie (IUT), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et sections de techniciens supérieurs (STS)), soit 14 400 étudiants de plus que l'année précédente (*tableau 1*). Ces filières couvrent environ 80 % du champ des formations supérieures (hors alternance et apprentissage). La rentrée 2004 voit la confirmation du mouvement de hausse des effectifs enclenché en 2002 (+ 0,8 % à la rentrée 2004 après + 1,9 % en 2003). Cette estimation des effectifs de la rentrée 2004 s'appuie sur l'extrapolation des résultats définitifs du baccalauréat à partir des résultats provisoires de juillet 2004, sur un décompte partiel et provisoire des nouvelles inscriptions et sur le prolongement tel qu'il a été retenu lors de l'exercice de prévisions réalisé en juin 2004, des comportements observés ces dernières années aux

étapes successives des parcours d'études (*voir l'encadré p. 4*).

Des bacheliers dans les séries générales moins nombreux...

En France métropolitaine et dans les DOM, 498 300 jeunes auraient obtenu leur baccalauréat en 2004, soit 4 400 de moins qu'en 2003 (- 0,9 %) (chiffres provisoires, *tableau 2*). C'est dans les filières générales que la baisse serait la plus forte (- 2,7 %, soit 7 300 lauréats de moins). Ces baisses pourraient s'expliquer par les taux de réussite exceptionnels de la session 2003 du baccalauréat général qui ont mécaniquement réduit le nombre de redoublants de l'année scolaire 2003-2004 et, par conséquent, le potentiel du nombre de bacheliers 2004 de

1. On appelle ici université, l'université hors IUT. Si les IUT font partie des universités, leur situation est différente en matière d'évolution, de choix d'orientation et de recrutement. Aussi distingue-t-on les deux filières.

Tableau 1 – Effectifs des principales filières de l'enseignement supérieur (en milliers)
France métropolitaine + DOM

	1990-1991	1995-1996	2002-2003	2003-2004	2004-2005 Estimation (octobre)	Variation 2004/2003	
						En valeur absolue	En %
Université (hors IUT)	1 108,5	1 382,5	1 309,5	1 346,4	1 361,7	15,3	1,1
IUT	74,3	103,1	115,5	113,7	112,3	- 1,4	- 1,3
CPGE	64,5	70,3	72,0	72,1	72,7	0,6	0,9
STS	204,9	236,4	245,2	243,7	243,6	- 0,1	0,0
Ensemble des principales filières	1 452,2	1 792,3	1 742,1	1 775,9	1 790,3	14,4	0,8
Ensemble des étudiants du supérieur	1 717	2 179	2 209	2 255			

Source : SISE et Scolarité – MEN-DEP

Tableau 2 – Nouveaux bacheliers France métropolitaine + DOM							
Bacheliers	1990	1995	2000	2003	2004 Estimation (juillet)	Variation 2004/2003	
						En valeur absolue	En %
Bacheliers généraux	250 864	287 046	271 155	268 335	261 000	- 7 335	- 2,7
dont séries : L	65 066	71 460	59 642	51 893	49 400	- 2 493	- 4,8
ES	60 911	76 555	75 299	81 068	81 700	632	0,8
S	124 887	139 031	136 214	135 374	129 900	- 5 474	- 4,0
Bacheliers technologiques	115 808	138 267	152 778	142 799	143 300	501	0,4
dont séries : STI	27 503	35 217	36 940	35 271	36 800	1 529	4,3
STT	72 994	78 896	82 221	76 098	74 200	- 1 898	- 2,5
autres	15 311	24 154	33 617	31 430	32 300	870	2,8
Bach. généré. + techno.	366 672	425 313	423 933	411 134	404 300	- 6 834	- 1,7
Bacheliers professionnels	24 602	65 741	92 617	91 537	94 000	2 463	2,7
Ensemble	391 274	491 054	516 550	502 671	498 300	- 4 371	- 0,9

Source: MEN-DEP

cette population. Cette baisse serait aussi liée à la baisse du taux de réussite au baccalauréat général (- 1,5 point). Cependant, il resterait supérieur aux taux de réussite des années antérieures à 2003. La baisse du nombre de bacheliers serait particulièrement nette dans les séries S et L (respectivement - 4 % et - 4,8 % soit 5 500 et 2 500 candidats reçus de moins). La série littéraire, après le rebond de l'an passé, retrouverait ainsi la tendance à la baisse des années antérieures. Seul, le nombre de bacheliers de la série ES serait pratiquement stable (+ 0,8 %, soit 600 bacheliers de plus).

... alors que le nombre de bacheliers technologiques serait stable et celui des bacheliers professionnels en hausse

La stabilité des effectifs de terminales technologiques et la légère augmentation du taux de réussite dans ces séries conduirait à une quasi-stabilité du nombre de bacheliers technologiques (+ 0,4 %, soit 500 lauréats de plus). Cependant, l'évolution serait différente suivant les séries : à la hausse pour la série STI et à la baisse pour la série STT. Enfin, le nombre de lauréats d'un baccalauréat professionnel augmenterait significativement (+ 2,7 %, soit 2 500 bacheliers de plus). Cette hausse serait liée au cumul de la hausse des effectifs de terminales (+ 1,7 %, soit 1 400 élèves de plus) et à la progression de leur taux de réussite (+ 1,1 point). Au total, le nombre de bacheliers généraux et technologiques aurait diminué de 6 900 (soit - 1,7 %). La quasi-totalité des bacheliers généraux et trois bacheliers technologi-

2. On appelle taux de poursuite, le rapport du nombre de nouveaux bacheliers accueillis dans une filière de l'enseignement supérieur sur le nombre total de nouveaux bacheliers.

ques sur quatre poursuivant leurs études dans les quatre principales filières de l'enseignement supérieur, la baisse des effectifs de ces bacheliers se répercuterait sur les flux d'entrée en première année. En université, IUT, CPGE et STS, on dénombrait ainsi 5 400 inscriptions de moins en première année qu'à la rentrée 2003, soit une baisse de 1,2 % (tableau 3).

Les bacheliers professionnels s'insèrent plus souvent sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme, seuls 21 % d'entre eux poursuivraient dans une des quatre principales filières de l'enseignement supérieur.

Hausse des inscriptions en première année dans les filières sélectives...

Au niveau des inscriptions en première année, toutes les filières ne subiraient pas la baisse du nombre de bacheliers en 2004. Ainsi, même avec un recul du nombre de lauréats aux baccalauréats généraux et technologiques par rapport à 2003 (- 6 800), les effectifs de nouveaux entrants en STS et CPGE augmenteraient.

En STS, il y aurait 600 jeunes inscrits de plus qu'en 2003, soit une hausse de 0,5 %. Cette

évolution s'expliquerait par un taux de poursuite² des bacheliers en STS en hausse de 0,4 point. Cette hausse serait nettement plus forte pour les formations tertiaires (+ 0,8 %) que pour les formations secondaires (+ 0,1 %). Dix-sept académies verraient ainsi augmenter leur nombre d'inscriptions en première année en STS (tableau 4). Pour cette estimation de rentrée, seules les évolutions des établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale sont connues. Les effectifs totaux des STS (tableau 1) seraient presque stables (100 étudiants de moins) et la baisse amorcée à la rentrée 2001 stopperait. Cependant, il faut attendre les résultats du recensement dans l'ensemble des établissements privés hors contrat et des établissements relevant des autres ministères pour avoir une vue complète de l'évolution des effectifs en STS.

En CPGE, après une année de baisse, le taux de poursuite des nouveaux bacheliers retrouverait son niveau de 2002. Ainsi, malgré une baisse du nombre de bacheliers généraux (qui représentent 96 % des nouveaux inscrits dans cette filière), le nombre de jeunes inscrits en première année de CPGE serait en hausse de 1,4 %, soit 500 nouveaux inscrits de plus. Cette hausse serait limitée aux CPGE scientifiques (+ 3,9 %), les nouvelles inscriptions dans les autres filières étant en baisse (- 2,4 %). Les effectifs en CPGE augmenteraient dans seize académies avec de fortes progressions pour certaines (tableau 4). Au final, l'effectif total compterait 600 étudiants de plus (+ 0,9 %).

... mis a part dans les IUT

Avec la baisse du nombre de bacheliers constatée précédemment et une stabilité du taux de poursuite des nouveaux bacheliers en IUT, le nombre d'entrants dans cette filière

Tableau 3 – Flux d'entrée en première année dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Principales filières de l'enseignement supérieur	1990-1991	1995-1996	2003-2004	2004-2005 Estimation	Variation 2004/2003	
					En valeur	En %
Université (hors IUT)	228 379	278 447	242 555	236 600	- 5 955	- 2,5
- Droit	35 480	40 955	31 367	32 200	833	2,7
- Sciences économiques, AES	34 610	32 763	29 098	28 100	- 998	- 3,4
- Lettres, Sciences hum. et langues	85 163	111 717	97 999	96 900	- 1 099	- 1,1
- Sciences	54 398	63 410	44 414	39 000	- 5 414	- 12,2
- STAPS	1 960	6 046	13 163	11 400	- 1 763	- 13,4
- Santé	16 768	23 556	26 514	29 000	2 486	9,4
IUT	33 607	42 350	48 488	47 900	- 588	- 1,2
Total Université	261 986	320 797	291 043	284 500	- 6 543	- 2,2
CPGE	34 950	38 482	36 674	37 200	526	1,4
STS	104 359	110 972	113 582	114 200	618	0,5
Total du champ couvert	401 295	470 251	441 299	435 900	- 5 399	- 1,2

Source: SISE et Scolarité – MEN-DEP

Tableau 4 – Évolution des inscriptions en première année dans l'enseignement supérieur

Académies	Université (hors IUT)		IUT		CPGE		STS	
	2004-2005	Évolution (%)	2004-2005	Évolution (%)	2004-2005	Évolution (%)	2004-2005	Évolution (%)
Aix-Marseille	12 499	0,8	1 770	0,0	1 240	4,9	2 957	- 3,3
Amiens	3 813	- 2,6	1 197	3,8	526	14,8	2 699	4,8
Besançon	3 517	0,9	1 023	- 1,4	371	- 3,9	1 681	- 0,9
Bordeaux	11 602	- 0,8	1 835	1,5	1 364	- 1,2	3 537	1,6
Caen	4 055	- 5,1	1 197	- 1,6	553	20,5	1 410	0,1
Clermont-Fd	3 857	- 4,7	1 105	1,8	520	- 4,8	1 625	- 4,3
Corse	428	- 13,9	154	8,5	45	7,1	237	6,3
Créteil	11 135	- 4,6	3 110	- 3,5	1 477	6,3	5 580	3,7
Dijon	4 303	- 1,1	1 051	5,7	719	2,4	1 771	- 3,9
Grenoble	7 954	- 4,1	2 974	- 0,3	1 061	- 6,9	3 317	2,8
Lille	15 680	0,7	3 061	- 5,4	1 766	- 1,1	7 101	- 1,7
Limoges	2 093	- 0,8	792	- 0,4	235	- 2,5	1 057	0,6
Lyon	14 391	- 0,8	2 873	- 1,1	1 811	0,4	3 236	1,7
Montpellier *	9 857	- 11,9	1 687	- 2,4	1 031	11,6	2 810	- 1,0
Nancy- Metz	7 900	- 3,7	2 262	- 4,3	1 075	0,5	3 075	3,1
Nantes	9 498	- 5,9	2 295	0,3	1 175	1,5	3 458	3,0
Nice	6 318	- 3,4	1 552	- 1,0	1 003	2,6	2 067	- 1,1
Orléans-Tours	6 575	0,5	1 921	- 2,4	1 027	- 10,7	2 815	- 1,4
Paris	23 304	- 5,1	764	- 10,1	5 716	3,1	4 818	1,3
Poitiers	4 557	- 3,3	1 412	1,9	628	1,3	2 010	- 2,8
Reims	3 412	- 6,1	1 205	- 9,4	621	- 0,3	2 151	- 0,4
Rennes	11 219	- 4,2	3 079	1,6	1 347	- 1,0	2 943	0,2
Rouen	4 971	- 5,6	1 728	- 1,5	633	- 2,0	2 178	6,0
Strasbourg	7 074	- 5,1	1 722	- 1,1	1 031	- 0,4	2 591	1,7
Toulouse	11 105	- 1,6	2 495	1,8	1 365	1,2	3 196	1,6
Versailles *	13 628	10,0	3 399	- 4,3	2 563	- 1,4	5 899	0,9
DOM	6 134	- 5,0	241	43,5	582	22,8	2 665	0,0

Source: SISE et Scolarité – MEN-DEP

* Les évolutions des effectifs universitaires (hors IUT) de ces académies sont à considérer avec prudence (voir l'encadré p.4).

diminuerait de 1,2 %, soit environ 600 inscrits de moins en première année. Cette baisse serait plus forte dans les formations secondaires (- 2,5 %) que dans les formations tertiaires (- 0,2 %). Dans un peu plus de la moitié des académies, le nombre d'entrants en première année diminuerait. Les effectifs totaux en IUT continueraient ainsi de diminuer (- 1,2 %, soit 600 étudiants de moins).

À l'université, les effectifs en première année diminueraient...

En lien avec la baisse des bacheliers généraux et technologiques (- 6 800), les nouvelles inscriptions en première année seraient moins nombreuses en 2004 qu'en 2003 à l'université (hors IUT) (- 2,5 %, soit 6 000 nouveaux entrants de moins). Cependant, elles seraient plus élevées qu'à la rentrée 2002. L'évolution se constaterait sur pratiquement tout le territoire national mais à des degrés divers. Les inscriptions principales ne fléchiraient pas dans seulement cinq académies (tableau 4). Toutefois, certaines évolutions des effectifs universitaires (hors IUT) d'académie sont à considérer avec prudence (voir l'encadré p. 4). Cette baisse s'accompagnerait d'une diminution des taux de poursuite des nouveaux bacheliers en

université (hors IUT) (- 1,1 point) qui ne serait pas homogène dans toutes les filières. Contrairement aux fortes progressions des années précédentes, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sembleraient ne plus attirer autant les nouveaux entrants (- 13,4 %). L'année passée, la hausse était de 11,4 %. C'est la filière universitaire où la baisse des effectifs serait la plus forte. Dans la continuation des rentrées précédentes, les inscriptions en première année des filières sciences continueraient à baisser (- 12,2 %).

Cette diminution de 5 400 inscriptions serait à mettre en relation avec la baisse de 5 500 bacheliers S en 2004.

Après la hausse de la rentrée 2003, la désaffection des nouveaux bacheliers pour les études en lettres et en langues semblerait reprendre (- 7,5 % et - 4,7 % respectivement). La baisse des bacheliers L (- 2500) en serait une des raisons. En revanche, cette dernière ne se serait pas répercutée sur les entrants en sciences humaines (+ 2,5 %). Au final, les effectifs en première année en Lettres, Sciences humaines et sociales et Langues diminueraient de 3,1 %.

Le nombre de nouveaux inscrits en sciences économiques serait en hausse (+ 6,9 %), en partie en raison de la légère augmentation du nombre de bacheliers ES (+ 600 lauréats). En revanche, les effectifs seraient en forte baisse en AES (-14,3 %). Au total, les nouveaux inscrits dans la filière Sciences économiques et AES continueraient à diminuer comme en 2003 (- 3,4 % en 2004 contre - 2,0 % en 2003).

La hausse du nombre d'inscrits en première année de droit enregistrée en 2003 après plusieurs années de baisse se poursuivrait en 2004 (+ 2,7 % en 2004 et + 5,5 % en 2003).

Conséquence de la réforme des études médicales et de l'augmentation du *numerus clausus* tant pour la médecine que pour l'odontologie et la pharmacie, le nombre d'inscrits en première année de formation de santé progresserait de 9,4 %, soit 2 500 nouveaux inscrits supplémentaires. C'est la filière universitaire où la hausse des effectifs serait la plus forte. Les disciplines qui contribueraient le plus à cette hausse

Évolution des inscriptions en première année dans l'enseignement supérieur – Public

seraient la médecine et l'odontologie (+ 9,5 %), suivies de la pharmacie (+ 8,3 %). Ces hausses n'auraient pas l'ampleur de la rentrée dernière (respectivement + 21,9 % et + 16,3%).

Cette rentrée universitaire 2004 est aussi marquée par une mise en place importante des nouveaux cursus européens licence-master-doctorat (LMD) dans de nombreuses universités. 123 500 étudiants s'y seraient inscrits cette année, soit presque six inscriptions en première année de l'université sur dix.

... alors que l'ensemble des effectifs universitaires augmenterait

À la rentrée 2004, le deuxième cycle universitaire compterait 2 % d'étudiants de plus qu'en 2003, soit 10 200 étudiants supplémentaires. Seuls les effectifs de la filière Droit et de la filière Sciences ne progresseraient pas ou peu (respectivement - 0,2 % et + 0,4 %).

L'augmentation constatée en 2003 du nombre d'étudiants de niveau bac + 3 et bac + 4

Tableau 5 – Effectifs inscrits à l'université (hors IUT) (en milliers)
France métropolitaine + DOM

	1990-1991	1995-1996	2003-2004	2004-2005 Estimation (octobre)	Variation 2004/2003	
					En valeur absolue	En %
Droit	161,0	197,7	177,0	177,7	0,7	0,4
Sciences économiques, AES	126,9	161,7	184,8	188,5	3,7	2,0
Lettres, Sciences hum. et langues	410,7	529,4	494,5	500,4	5,9	1,2
Sciences	245,0	320,3	285,7	283,1	-2,6	-0,9
STAPS	11,7	20,5	47,7	46,6	-1,1	-2,4
Santé	153,1	152,8	156,6	165,4	8,8	5,6
Toutes disciplines	1 108,5	1 382,4	1 346,4	1 361,7	15,3	1,1

Source: SISE – MEN-DEP

en deuxième cycle conduirait à une croissance des effectifs du troisième cycle universitaire en 2004 dans pratiquement toutes les filières, à l'exception du Droit (+ 3,1 %, soit 7 700 étudiants supplémentaires en troisième cycle).

Ainsi, tous cycles confondus, les effectifs de l'université (hors IUT) augmenteraient de 15 300 étudiants cette année (+ 1,1 %). Comme l'année précédente, c'est dans la filière Santé que le nombre d'étudiants – dans les trois cycles – progresserait le plus en 2004 (+ 5,6 %) (tableau 5).

Benoit Leseur, DEP B2

Pour en savoir plus

« Résultats provisoires du baccalauréat France métropolitaine – Session de juin 2004 », *Note d'Information* 04.19, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juillet 2004.

« Les effectifs dans l'enseignement supérieur – Constat 2003 et prévisions pour les rentrées 2004 et 2005 », *Note d'Information* 04.18, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juillet 2004.

« Les étudiants dans l'ensemble du supérieur – La hausse se poursuit à la rentrée 2003 », *Note d'Information* 04.28, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, novembre 2004.

Rentrée 2004

Sources et méthode d'estimation des effectifs

Cette estimation de la rentrée 2004 dans les quatre grandes filières du supérieur (en France métropolitaine et dans les DOM) est une première synthèse des informations provenant de sources provisoires ou partielles. Elle porte sur environ 80 % de la population étudiante (hors apprentissage et alternance).

Le bilan complet des effectifs de l'enseignement supérieur ne pourra être établi que lorsque les données définitives de l'université, des CPGE, des STS et celles relatives aux autres établissements (écoles paramédicales et sociales, écoles de commerce, écoles supérieures artistiques et culturelles, établissements universitaires privés, etc.) seront disponibles.

L'évolution des flux d'entrée à l'université (y compris IUT) se fonde sur la comparaison des premières inscriptions en première année de premier cycle observées les 20 octobre 2003 et 20 octobre 2004 (enquête n°20). Toutefois, si les dates d'observation sont identiques, le calendrier d'inscription de certains établissements peut avoir été modifié d'une année à l'autre, rendant les comparaisons difficiles : ce peut être, par exemple, le recul de la

date des inscriptions cumulatives en DEUG de sciences des étudiants des CPGE. Les évolutions sont donc à considérer avec précaution.

L'évolution des nouvelles inscriptions en STS et CPGE repose, en grande partie, sur la comparaison de leurs effectifs en première année observés les 17 septembre 2003 et 2004 dans les établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette source fournit également les effectifs totaux des STS et CPGE publiques du ministère de l'Éducation nationale. Les préparations au diplôme d'études comptables et financières (DPECF, DECF, DESCF) ainsi que les préparations au diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) sont comprises ici dans les formations STS.

En l'absence d'informations supplémentaires, les flux d'entrée des STS et CPGE « autres que publics MEN » ainsi que les effectifs globaux des quatre principales filières de l'enseignement supérieur sont estimés en prolongeant les comportements observés antérieurement en matière de passage, redoublement et abandon, avec les hypothèses retenues lors de l'exercice de prévisions réalisé en juin 2004.